

**Farmaceutska komora
Crne Gore**
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Univerzitet Crne Gore
MEDICINSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM - FARMACIJA

Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem
The Third Congress of Pharmacists of Montenegro with international Participation

ZBORNIK SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
NEW HORIZONS IN PHARMACY - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

POD POKROVITELJSTVOM

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
CRNE GORE

KNJIGA SAŽETAKA

GLAVNI UREDNIK:

Zorica Potpara

REDAKCIJSKI ODBOR:

Vera Dabanović

Katarina Milošević –Kostadinović

Tanja Vojinović

Snežana Pantović

Maja Stanković

Dragica Bojović

Svetlana Ibrić

Jovana Krivokapić

Tea Dakić

TIRAŽ: 650

IZDAVAČ: Prisma - korporativne komunikacije

DIZAJN: Prisma - korporativne komunikacije

ŠTAMPA: Nikić Digital

Rukopisi se ne vraćaju

ISBN 978-9940-9314-7-6

9 789940 931476 >

CIP - Каталогизacija у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISBN 978-9940-9314-7-6

COBISS.CG-ID 38432528

PSP-35

DVODIMENZIONALNA TABELA KOMPATIBILNOSTI LEKOVA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**Božana Nikolić^{1,2}**¹*Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet;*²*Dom zdravlja Novi Sad*

Fizičko-hemijske inkompatibilije lekova koji se mešaju u infuzionim rastvorima ili špricu predstavljaju medicinske greške a njihova detekcija i prevencija je od značaja za efikasnost i bezbednost farmakoterapije.

Cilj prezentovanog istraživanja je bio da se analizira fizičko-hemijska kompatibilnost za lekove koji se primenjuju u Domu zdravlja Novi Sad (DZNS) i da se pripremi strategija za prevenciju inkompatibilija.

Lista lekova (rastvori za injekcije i infuzije) koji se primenjuju u DZNS je dobijena posredstvom softverskog programa u apotekarskom servisu (YuTeam Software, Zrenjanin, Srbija). Kompatibilnost je analizirana pregledom monografija lekova u tri referentne baze podataka, Lexicomp Online, Stabilis® i Sažeci karakteristika leka. Rezultati pregleda su predstavljeni u dvodimenzionalnoj tabeli.

Ukupno, 31 lek je bio uključen u analizu korespondirajući sa 455 različitih parova. Podaci o kompatibilnosti nisu bili dostupni za 303 (66,6%) para, od toga, 290 (63,7%) lek-lek i 13 (2,9%) lek-rastvor. Sa druge strane, kompatibilni i inkompatibilni parovi su identifikovani u 132 (29%) i 20 (4,4%) slučajeva, sledstveno. Inkompatibilije su uglavnom klasifikovane kao fizičke interakcije (19 od 20, 95%), a razlika u pH-vrednostima između lekova ili lekova i rastvora je imala statistički značajan uticaj (Mann-Whitney $p=0.014$) na izveštaj o inkompatibilnosti.

Kako bi se prevenirale inkompatibilije u DZNS pripremljena je za ustanovu specifična dvodimenzionalna tabela; a postojanje značajnog broja netestiranih lek-lek parova ukazuje na potrebu za dodatnim testovima o stabilnosti lekova.

Ključne reči: tabela kompatibilnosti, inkompatibilnost lekova, parovi lekova, prevencija, primarna zdravstvena zaštita

PSP-35

A TWO-DIMENSIONAL DRUG COMPATIBILITY CHART IN PRIMARY HEALTH CARE

Božana Nikolić^{1,2}

¹University of Novi Sad, Faculty of Medicine;

²Health Center Novi Sad

Physicochemical incompatibilities of drugs that are mixed in infusion solutions or syringe represent medication errors and their detection and prevention is of interest to the efficacy and safety of pharmacotherapy.

The aim of the presented study was to analyze physicochemical compatibility for drugs that are used in the Health Center Novi Sad (HCNS) and to develop strategy for incompatibility prevention.

The list of drugs (injection and infusion solutions) that are used in the HCNS was obtained by the software program in the pharmacy service (YuTeam Software, Zrenjanin, Serbia). Compatibility was analyzed reviewing drug monographs in three reference databases, Lexicomp Online, Stabilis[®] and Summaries of Product Characteristics. The results of review were presented in a two-dimensional chart.

In total, 31 drugs were included in the analysis corresponding to 455 different drug pairs. Compatibility data were unavailable for 303 (66.6%) drug pairs, of these, 290 (63.7%) drug-drug and 13 (2.9%) drug-solution. On the other hand, compatible and incompatible drug pairs were identified in 132 (29%) and 20 (4.4%) of cases, respectively. The incompatibilities were mainly classified as physical interactions (19 out of 20, 95%), and the difference in pH-value between drugs or drug and solution exerted statistically significant influence (Mann-Whitney $p=0.014$) on incompatibility reports.

To prevent incompatibilities in the HCNS an institution specific two-dimensional chart was developed; and the existence of a significant number of untested drug-drug pairs highlights the need for additional tests on drug stability.

Keywords: compatibility chart, drug incompatibility, drug pairs, prevention, primary health care